

5. Холодов О.А. Комплексный мониторинг использования земель сельскохозяйственного назначения в современный период / О.А. Холодов // Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика. - 2019. - Т. 21. - № 3. - С. 107-119.

6. Пашута А.О. Мониторинг земель сельскохозяйственного назначения как метод государственного управления земельными ресурсами / А.О. Пашута, М.П. Солодовникова // Вестник Воронежского государственного аграрного университета. - 2015. - № 3. - С. 245-252.

7. Единая федеральная информационная система о землях сельскохозяйственного назначения [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://efis.mcx.ru/landing>. - (Дата обращения: 22.03.2021).

8. Буланов К.А. Блок работы с данными дистанционного зондирования Земли Единой федеральной информационной системы о землях сельскохозяйственного назначения / К.А. Буланов и др. // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. - 2019. - Т. 16. - № 3. - С. 171-182.

9. Порядок организации и осуществления государственного мониторинга окружающей среды (государственного экологического мониторинга), утв. Постановлением Правительства ДНР от 30.04.2020 г. № 22-8 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://gisnpa-dnr.ru/npa/0030-22-8-20200430>. - (Дата обращения: 22.03.2021).

УДК 005:061

DOI

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ КАК КОММУНИКАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ

Гончарова М.В.,
канд. экон. наук, доцент
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»;
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье изучены особенности информационного процесса как бизнес - процесса; выявлены проблемы управления информацией

организации; разработаны рекомендации по эффективному планированию стратегии управления информацией организации, а именно, ключевые принципы, обеспечивающие эффективность и успешность деятельности по управлению информацией.

Ключевые слова: стратегия, принцип, управление, информация, коммуникация.

MANAGING AN ORGANIZATION AS A COMMUNICATION SYSTEM

**Goncharova M.V.,
Candidate of State Management,
Associate Professor
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of the
Donetsk People's Republic»;
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article studies the features of the information process as a business process; the problems of organisational information management are identified; recommendations for effective planning of an organisation's information management strategy have been developed, namely the key principles that ensure the effectiveness and success of information management activities.

Keywords: strategy, principle, management, information, communication.

Постановка проблемы. Улучшение практики управления информацией является ключевым направлением для многих организаций как в государственном, так и в частном секторах. Это обусловлено рядом факторов, в том числе необходимостью повышения эффективности бизнес-процессов, нормативными требованиями предоставления услуг. Во многих случаях «управление информацией» означает применение новых технологических решений, таких как системы управления контентом или документами, хранилища данных или порталные приложения. Эти проекты являются недостаточно эффективными, и большинство организаций все еще испытывают трудности с созданием интегрированной среды управления информацией. Эффективное управление информацией - непростая задача. Необходимо интегрировать множество систем, удовлетворить огромный спектр бизнес-потребностей и решить сложные организационные (и культурные) вопросы.

Анализ исследований и публикаций Изучением проблемы эффективного управления информацией занимались такие исследователи как Мануэль Кастельс, Джанни Ваттимо, Юрген Хабермас. Среди российских учёных, изучающих данную проблему стоит отметить Шаркова Ф.И., Гивишвили Г.В., Афанасьева В.Г., Кравченко С.А и др.

Цель статьи. Изучить процесс управления информацией как бизнес - процесс, с целью разработки рекомендаций по эффективному планированию стратегии управления информацией организации.

Изложение основного материала исследования. «Управление информацией» - это общий термин, охватывающий все системы и процессы в организации для создания и использования корпоративной информации. С технологической точки зрения, управление информацией включает в себя такие системы, как:

- управление веб-контентом;
- документооборот;
- управление записями;
- управление цифровыми активами;
- системы управления обучением;
- системы управления обучающим контентом;
- сотрудничество;
- поиск на предприятии;
- и другое.

Однако управление информацией - это гораздо больше, чем просто технология. Не менее важно, что речь идет о бизнес-процессах и практиках, лежащих в основе создания и использования информации. Это также касается самой информации, включая структуру информации («информационную архитектуру»), метаданные, качество контента и многое другое.

Таким образом, управление информацией включает 4 элемента (рис. 1)

Рис. 1 Элементы управления информацией

Каждый из них должен быть рассмотрен, чтобы проекты управления информацией были успешными.

Организации сталкиваются со многими проблемами управления информацией. Распространение электронной информации (а не бумажной) только усугубило эти проблемы за последние десять - двадцать лет. Среди общих проблем управления информацией можно выделить:

- большое количество разрозненных систем управления информацией;
- слабая интеграция или координация между информационными системами;
- наличие устаревших систем, требующих обновления или замены;
- прямая конкуренция между системами управления информацией;
- отсутствие четкого стратегического направления для общей технологической среды;
- ограниченное и неоднородное внедрение существующих информационных систем для персонала;
- низкое качество информации, включая непоследовательность, дублирование и устаревшую информацию;
- недостаточное признание и поддержка управления информацией со стороны высшего руководства;
- ограниченные ресурсы для внедрения, управления или улучшения информационных систем;
- отсутствие общеорганизационных определений типов и значений информации (отсутствие общекорпоративной таксономии);
- большое количество разнообразных бизнес-потребностей и проблем, требующих решения;
- отсутствие ясности в отношении более широких организационных стратегий и направлений;
- трудности в изменении методов работы персонала;
- внутренняя политика, влияющая на способность координировать деятельность в масштабах всего предприятия.

Существуют практические способы, которые являются эффективными в рамках этих ограничений и проблем.

На основании проведенного анализа научной литературы, практических рекомендаций зарубежных крупных компаний, можно выделить десять ключевых принципов, обеспечивающих

эффективность и успешность деятельности по управлению информацией;

1. Признавать сложность и управляйте ею.
2. Сосредоточиться на принятии программного обеспечения персоналом.
3. Приносить ощутимые и видимые выгоды.
4. Расставить приоритеты в соответствии с потребностями бизнеса.
5. Реализовывать параллельно небольшие изменения, которые необходимы для улучшения методов управления информацией в организации.
6. Обеспечить сильное лидерство.
7. Снизить риски.
8. Общаться экстенсивно.
9. Стремиться обеспечить беспроблемный пользовательский интерфейс.
10. Тщательно выбирать первый проект.

Рассмотрим каждый из принципов.

Принцип 1. Признавать сложность и управляйте ею.

Организации - это очень сложная среда, в которой можно предлагать конкретные решения. Как указано выше, существует множество проблем, которые необходимо преодолеть при планировании и реализации проектов управления информацией.

Столкнувшись с этой сложностью, проектные группы часто прибегают к таким подходам, как:

- сосредоточение внимания на разработке только одной технологии;
- покупка очень большого набора приложений у одного поставщика в надежде, что это может быть использовано для одновременного решения всех проблем управления информацией;
- внедрение жестких стандартизованных решений в масштабах всей организации, даже если у отдельных областей бизнеса могут быть разные потребности;
- принуждение к использованию единой технологической системы во всех случаях, независимо от того, является ли это подходящим решением;
- покупка продукта для использования в течении всего периода существования проекта, даже если бизнес-требования со временем изменятся;

- полная централизация деятельности по управлению информацией, с целью гарантирования, что каждая деятельность находится под строгим контролем.

Все эти подходы потерпят неудачу, поскольку они направлены на преобразование сложного набора потребностей и проблем в простые (даже упрощенные) решения. Руководители проектов в таких случаях, надеются, что при планировании и разработке решений сложность можно ограничить или избежать. Однако на практике невозможно избежать сложностей, присущих организациям. Поэтому необходимо найти новые подходы к управлению информацией, которые признают (и управляют) этой сложностью. Организации должны перестать искать простые подходы и перестать верить поставщикам, когда они предлагают решить технологические проблемы одним продуктом (эффект «серебряной пули»). Напротив, успешное управление информацией опирается на сильное руководство, которое определяет четкое направление (принцип 6). Затем следует запланировать множество небольших мероприятий для параллельного решения многих потребностей и проблем (принцип 5). Затем необходимо выявлять и снижать риски на протяжении всего проекта (принцип 7), чтобы организационные сложности не препятствовали принятию эффективных решений.

Принцип 2: Сосредоточиться на принятии программного обеспечения персоналом.

Системы управления информацией будут успешными только в том случае, если они действительно используются персоналом, и недостаточно просто сосредоточиться на централизованной установке программного обеспечения.

На практике большинство систем управления информацией требует активного участия персонала всей организации:

- персонал должен сохранять все ключевые файлы в системе управления документами / записями;

- децентрализованные пользователи должны использовать систему управления контентом для регулярного обновления внутренней сети;

- преподаватели должны использовать систему управления учебным содержанием для доставки пакетов электронного обучения своим студентам;

- оперативный персонал должен фиксировать сведения о звонках в системе управления взаимоотношениями с клиентами.

Во всех этих случаях задача состоит в том, чтобы обеспечить распространение и сбор необходимой информации в системе. Без критической массы использования корпоративные хранилища не будут содержать достаточно информации, чтобы быть полезными.

Это представляет собой серьезную проблему управления изменениями для проектов управления информацией. На практике это означает, что проекты должны быть тщательно разработаны с самого начала, чтобы обеспечить достаточное принятие.

Это может включать:

- выявление факторов, которые полезны для конечных пользователей системы;
- четкое донесение до всего персонала цели и преимуществ проекта;
- тщательная ориентация на начальные проекты для создания импульса самого проекта (см. Принцип 10);
- проведение обширных мероприятий по управлению изменениями и культурными изменениям на протяжении всего проекта;
- обеспечение удобства и полезности развернутых систем для персонала.

Принцип 3: Приносить осязаемые и видимые выгоды

Недостаточно просто улучшить управление информацией «за кулисами». Хотя это принесет реальные выгоды, это не приведет к необходимым культурным изменениям и не будет способствовать принятию персоналом (принцип 2).

Во многих случаях проекты управления информацией изначально сосредоточены на повышении производительности информационных менеджеров. Хотя это ценные проекты, они невидимы для остальной части организации. При возникновении проблем может быть трудно продемонстрировать окупаемость инвестиций в этих проектах. В реальности проекты управления информацией всегда должны разрабатываться так, чтобы приносить осязаемые и видимые выгоды.

Для получения осязаемых выгод следует определить конкретные бизнес-потребности, которые необходимо удовлетворить (принцип 4). Это позволяет достоверно измерить влияние проектов на работу организации.

Проекты также должны быть нацелены на проблемы или потребности, которые заметны внутри организации. Когда решения

предоставлены, улучшение должно быть очевидным и широко пропагандироваться в организации.

Менеджеры часто сталкиваются с проблемой, связанной с определением первых шагов при планировании проектов по управлению информацией.

Хотя некоторые организации пытаются сделать приоритетными проекты в соответствии с «простотой» применяемой технологии, это не имеет смысла. В частности, это не дает краткосрочных ощутимых и видимых выгод (принцип 3). Вместо этого технологического подхода следует полностью изменить процесс планирования, чтобы управлять проектами, исходя из их способности удовлетворять потребности бизнеса. Таким образом, проекты по управлению информацией нацелены на самые насущные бизнес-потребности или проблемы. Они, в свою очередь, вытекают из общей бизнес-стратегии и направления деятельности организации в целом. Например, количество ошибок в заявках на жилищный кредит может быть определено как стратегический вопрос для организации. Поэтому может быть введена новая система (наряду с другими видами деятельности) для лучшего управления информацией, которая поддерживает обработку этих приложений. В качестве альтернативы, новый колл-центр может быть в процессе планирования. Для поддержки создания нового центра обработки вызовов и обучения нового персонала могут проводиться мероприятия по управлению информацией. Необходимо избегать решений «серебряной пули», обещающих все исправить.

Принцип 5: Реализовывать параллельно небольшие изменения, которые необходимы для улучшения методов управления информацией в организации.

Не существует единого приложения или проекта, который решал бы все проблемы управления информацией в организации. Там, где организации ищут такие решения, разрабатываются крупные и дорогостоящие стратегические планы. Предполагая, что результаты этого стратегического планирования действительно получены (а это часто не так), они обычно описывают долгосрочное видение, но дают несколько четких указаний для немедленных действий. На практике любой, кто хочет разработать полное решение для управления информацией, попадет в ловушку «аналитического паралича»: неспособности избежать процесса планирования. Организации слишком сложны, чтобы учитывать все факторы при разработке

стратегии или планировании деятельности. Ответ - отпустить желание идеально спланированного подхода. Вместо этого проектным командам следует совершить «путь в тысячу шагов». Этот подход признает, что существуют сотни (или тысячи) зачастую небольших изменений, которые необходимы для улучшения методов управления информацией в организации. Эти изменения часто будут реализовываться параллельно. Хотя некоторые из этих изменений применяются в масштабах всей организации, большинство из них фактически реализовано на уровне бизнес-подразделения (или даже команды). Если со временем сложить эти многочисленные мелкие изменения, они окажут серьезное влияние на организацию.

Этот подход сильно отличается от того, который обычно используется в организациях, и он заменяет один большой (централизованный) проект множеством индивидуальных инициатив, реализуемых несколькими командами. Несмотря на то, что данным процессом сложно управлять, этот подход «тысячи шагов» признает присущую организациям сложность (принцип 1) и является очень эффективным способом снижения рисков (принцип 7). Это также гарантирует, что «быстрые победы» могут быть достигнуты на ранней стадии (принцип 3), и позволяет нацеливать решения на индивидуальные потребности бизнеса (принцип 4). Успешные проекты требуют сильного руководства.

Принцип 6: Обеспечить сильное лидерство

Успешное управление информацией связано с организационными и культурными изменениями, и этого можно достичь только с помощью сильного руководства. Отправной точкой является создание четкого видения желаемых результатов стратегии управления информацией. Что подразумевает описание работы организации, а не описание работы самих информационных систем. Затем необходимо приложить усилия для создания достаточного ощущения безотлагательности, чтобы стимулировать развертывание и внедрение новых систем и процессов. Заинтересованные стороны также должны быть вовлечены в проект, чтобы обеспечить поддержку на всех уровнях организации. Этот акцент на лидерстве затем подкрепляет ряд коммуникационных мероприятий (принцип 8), которые гарантируют, что организация имеет четкое представление о проектах и выгодах, которые они принесут. Когда проекты основаны исключительно на приобретении и внедрении новых технологических решений, лидерства часто не хватает. Без участия и поддержки

ключевых заинтересованных сторон за пределами ИТ-сферы эти проекты часто имеют незначительный эффект.

Принцип 7: Снизить риски.

Из-за неотъемлемой сложности среды внутри организаций (принцип 1) внедрение решений по управлению информацией сопряжено с множеством рисков. Эти риски включают:

- выбор неподходящего технологического решения;
- перерасход времени и бюджета;
- изменение бизнес-требований;
- технические вопросы, особенно связанные с интеграцией систем;
- неспособность добиться принятия со стороны персонала.

В самом начале планирования стратегии управления информацией следует четко идентифицировать риски. Затем необходимо определить подход к каждому риску, позволяющий избежать или уменьшить риск. Затем следует использовать подходы к управлению рисками для планирования всех аспектов проекта, включая проводимые мероприятия и израсходованный бюджет. Например, простой, но эффективный способ снизить расходы - проведение пилотных проектов для выявления проблем и потенциальных решений, вместо того, чтобы начинать с развертывания в масштабе предприятия.

Принцип 8: Общаться экстенсивно.

Широкое общение с командой проекта (и спонсорами проекта) имеет решающее значение для успешной инициативы по управлению информацией. Такое общение гарантирует, что сотрудники имеют четкое представление о проекте и преимуществах, которые он принесет. Это предпосылка для достижения необходимого уровня принятия. При одновременном выполнении множества проектов (принцип 5) координация становится первостепенной задачей. Все проектные команды должны уделять время тесной работе друг с другом, чтобы обеспечить согласованность действий и результатов. В сложной среде невозможно обеспечить строгий командно-контрольный подход к управлению (принцип 1). Вместо этого необходимо создать четкую конечную точку («видение») для проекта управления информацией и широко распространить ее. Это позволяет каждой проектной команде согласовываться с конечной целью и принимать обоснованные решения о лучших подходах. По всем этим причинам первым шагом в проекте управления информацией должна

быть разработкой четкого коммуникационного «сообщения». Затем это должно быть подкреплено планом коммуникаций, который описывает целевые аудитории и методы коммуникации. Команды проекта также должны сначала рассмотреть возможность создания «сайта проекта» во внутренней сети, чтобы обеспечить место для документов планирования, выпусков новостей и других обновлений.

Принцип 9: Стремиться обеспечить беспрепятственное взаимодействие с пользователем

Пользователи не понимают системы. Когда им представлены шесть различных информационных систем, каждая из которых содержит одну шестую того, что им нужно, они обычно вместо этого полагаются на лист бумаги (или спрашивают человека рядом с ними). Обучить персонал назначению и использованию разнородных информационных систем сложно и, как правило, бесполезно. Таким образом, основная цель должна заключаться в обеспечении беспрепятственного взаимодействия с пользователем, которое скрывает системы, из которых поступает информация. Это не означает, что должна существовать одна общеорганизационная система, содержащая всю информацию. Всегда будет необходимость иметь несколько информационных систем, но информация, содержащаяся в них, должна быть представлена в удобной для человека форме.

На практике это означает:

- создание единой внутренней сети (или ее эквивалента), которая дает доступ ко всей информации и инструментам;
- обеспечение единообразия внешнего вида всех приложений, включая стандартную навигацию и макеты страниц;
- обеспечение «единого входа» для всех приложений.

В конечном итоге это также означает устранение различий между приложениями и предоставление инструментов и информации по задачам и темам. Например, многие организации хранят процедуры управления персоналом в интранете, но требуют, чтобы персонал регистрировал отдельное приложение «Самообслуживание кадров», которое обеспечивает совершенно другую структуру и внешний вид меню. В этой модели приложения управления персоналом становятся фоновой системой, невидимой для пользователя. Необходимо обратить внимание на надежное решение для обеспечения беспрепятственного взаимодействия с пользователем. Несмотря на обещания, порталные приложения не обеспечивают этого

автоматически. Вместо этого лучшим подходом может быть использование преимуществ, присущих веб-платформе. Пока все приложения выглядят одинаково, пользователь не будет знать, что они за кулисами обращаются к нескольким системам и серверам.

Достижение действительно безупречного взаимодействия с пользователем - это не краткосрочная цель. Планирование должно быть постепенным продвижением к этой цели, добиваясь одного улучшения за раз. Первый проект должен дать импульс для дальнейшей работы.

Принцип 10: Внимательно выбирать первый проект.

Выбор первого проекта, проводимого в рамках более широкой стратегии управления информацией, имеет решающее значение. Этот проект необходимо тщательно отбирать. Проект должен:

- демонстрировать ценность стратегии управления информацией;
- давать импульс будущей деятельности;
- вызывать интерес и энтузиазм как у конечных пользователей, так и у заинтересованных сторон;
- приносить ощутимые и видимые выгоды (принцип 3);
- удовлетворять важную или срочную деловую потребность (принцип 4);
- помогать команде проекта в получении дополнительных ресурсов и поддержки.

Первый проект - это единственная лучшая (и, возможно, единственная) возможность направить организацию на правильный путь к лучшим методам и технологиям управления информацией. Следовательно, первый проект должен быть выбран в соответствии с его способностью действовать как «катализатор» для дальнейших организационных и культурных изменений. На практике это часто включает начало с одной проблемы или одной области бизнеса, в которой организация в целом была бы заинтересована и о которой заботится. Например, начало реструктуризации корпоративных политик и процедур вызовет мало интереса или энтузиазма. Напротив, создание системы, которая помогает продавцам на местах, можно было бы широко продвигать по всей организации.

Выводы. Внедрение информационных технологий в постоянно меняющейся организационной среде является сложным процессом. Проблемы, присущие проектам управления информацией, означают, что для их успеха необходимо использовать новые подходы. На основании проблем управления информацией организации

разработаны рекомендации по эффективному планированию стратегии управления информацией организации, а именно, десять ключевых принципов, обеспечивающих эффективность и успешность деятельности по управлению информацией.

Список использованных источников

1. Kupritz, V. W., & Cowell, E. (2019). Productive Management Communication. *Journal Of Business Communication*, 48(1), 54-82. Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=63248735&site=eds-live>.

2. Измерение результативности компании: пер. с англ. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2018. (Серия «Классика Harvard Business Review»).

Иванкова О.Г. Информация для управления организацией: роль и проблемы формирования / О.Г. Иванкова, О.В. Максимочкина, И.В. Кальницкая // *Российское предпринимательство* - № 23 (269) - 2014 г. - с. 80-88 Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/informatsiya-dlya-upravleniya-organizatsiyey-rol-i-problemy-formirovaniya/viewer>.

УДК 331.453

DOI

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ: КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Муромец Н.Е.,

**д-р экон. наук, доцент, профессор кафедры
менеджмента непроеизводственной сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье проведен анализ состояния обеспечения охраны труда в сельском хозяйстве. В частности, проведена оценка уровня производственного травматизма, а также условий труда в исследуемой отрасли. Определены ключевые проблемы. Для достижения оптимального уровня безопасности на сельскохозяйственных предприятиях разработан